

Umfrage zur Betreuung von lebenden Systemen in den Geisteswissenschaften

Juni 2023, Data Center for the Humanities (DCH), Universität zu Köln
Autoren: Patrick Helling und Felix Rau

Liebe*r Teilnehmende*r,

Die Umfrage befasst sich mit technischen und organisatorischen Services für den Umgang mit lebenden Systemen am Ende eines Forschungsprojekts.

Entsprechend richtet sich diese Umfrage explizit an **geisteswissenschaftliche Daten- und Kompetenzzentren**, deren Aufgabe es ist Forschende in den Geisteswissenschaften bei Herausforderungen im Forschungsdatenmanagement zu unterstützen.

Definition von lebenden Systemen

Unter dem Begriff der lebenden Systeme können u.a. dynamische Anwendungen, Präsentationsformen und interaktive Visualisierungen, digitale Tools, Recherche-Datenbanken, Websites u.Ä. subsumiert werden, die als Ergebnisse von Forschungsprozessen von Dritten effektiv nachgenutzt werden können/sollen. Sie können dabei sowohl isoliert nachnutzbare Systeme, (interaktive) Repräsentationen von Forschungsdaten als auch (dynamische) Zugangsschichten zu Forschungsdaten, also zentraler Instrumente digitaler Ergebnissicherung/-nachnutzung und Träger wissenschaftlichen Mehrwerts sein.

Bitte beachten Sie, dass Vertreter*innen von geisteswissenschaftliche Daten- und Kompetenzzentren **nur einmal an der Umfrage teilnehmen** sollen.

Ihre Angaben sind freiwillig, anonym und können nicht auf Ihre Person zurückgeführt werden.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Sollten Sie weitere Fragen zur Umfrage haben, stehe ich Ihnen gerne per Mail zur Verfügung unter [info-dch\[at\]uni-koeln.de](mailto:info-dch[at]uni-koeln.de)

Beginn Umfrage

1/ Übernimmt Ihre Einrichtung die Betreuung von deployter Software (lebender Systeme) über eine Projektförderphase hinaus? (Ja/Nein)

falls Antwort „Nein“:

2/ Warum übernimmt Ihre Einrichtung keine Betreuung deployter Software (lebender Systeme) über eine Projektphase hinaus? (Mehrfachauswahl)

- Wir sehen keinen Bedarf
- Es fehlt die nötige, lokale IT-Infrastruktur
- Der resultierende Arbeitsaufwand ist nicht leistbar
- Sonstiges

falls Antwort „Ja“:

3/ In welcher Form übernimmt Ihre Einrichtung die Betreuung von deployter Software (lebender Systeme) über eine Projektförderphase hinaus? (Mehrfachauswahl)

- Als deployte Software mit (möglichst) allen Funktionalitäten
- In statischer Form, auch wenn dies bedeutet, dass Funktionalitäten nicht erhalten bleiben
- Sonstiges

falls Antwort „In statischer Form, auch wenn dies bedeutet, dass Funktionalitäten nicht erhalten bleiben“:

4/ Verfügt Ihre Einrichtung über einen standardisierten Workflow zur Statisierung von lebenden Systemen? (Einfachauswahl)

- Ja
- Nein, aber in Planung
- Nein, auch nicht in Planung
- Keine Antwort

falls Antwort „Ja“:

5/ Bitte beschreiben Sie ihren Workflow zur Statisierung von lebenden Systemen. (Freitext)

6/ Handelt es sich bei der Betreuung von deployter Software (lebender Systeme) über eine Projektförderphase hinaus um einen generellen Service Ihrer Einrichtung (für Ihre Institution / Zielgruppe)? (Einfachauswahl)

- Ja, wir nehmen bedingungslos jede dynamische, deployte Software (jedes lebende System)
- Nein, nur unter bestimmten Bedingungen
- Keine Antwort

falls Antwort „Nein, nur unter bestimmten Bedingungen“:

7/ Unter welchen Bedingungen übernimmt Ihre Einrichtung die Betreuung von deployter Software (lebender Systeme) über eine Projektförderphase hinaus? (Mehrfachauswahl)

- Definierter Software-Stack
- Muss auf bestimmter, technischer Infrastruktur lauffähig sein
- Sonstiges

falls Antwort „Definierter Software-Stack“:

8/ Bitte beschreiben Sie, welche bestimmten Software-Stacks bei einem lebenden System verwendet werden dürfen, damit Ihre Einrichtung die Betreuung von deployter Software (lebender Systeme) über eine Projektförderphase hinaus übernimmt. (Freitext)

falls Antwort „Muss auf bestimmter, technischer Infrastruktur lauffähig sein“:

9/ Bitte beschreiben Sie, auf welcher technischen Infrastruktur ein lebendes System lauffähig sein muss, damit Ihre Einrichtung die Betreuung von deployter Software (lebender Systeme) über eine Projektförderphase hinaus übernimmt. (Freitext)

10/ Garantiert Ihre Einrichtung die Betreuung von deployter Software (lebender Systeme) über eine Projektförderphase hinaus für einen definierten Zeitraum? (Einfachauswahl)

- Ja, wir garantieren den Betrieb für einen bestimmten Zeitraum
- Solange die Software ohne Modifikation sicher betrieben werden kann
- Solange Updates ohne zusätzliche Arbeit eingespielt werden können
- Nein
- Sonstiges
- Keine Antwort

falls Antwort „Ja, wir garantieren den Betrieb für einen bestimmten Zeitraum“:

11/ Bitte definieren Sie den Zeitraum, für den Ihre Einrichtung die Betreuung von deployter Software (lebender Systeme) über eine Projektförderphase hinaus garantiert. (Freitext)